

Art. 12-ter FER e risoluzione extragiudiziale delle controversie

Profili sistemici e prospettive applicative

Nota dell'autrice

Il presente contributo è svolto a titolo personale e costituisce una versione preliminare (working paper) inserita in un più ampio percorso di studio e analisi sui profili procedurali e applicativi della normativa in materia di fonti rinnovabili. Il testo potrà essere oggetto di successiva revisione editoriale e di eventuale pubblicazione in sede diversa;

.

Abstract

L'art. 12-ter del Testo Unico sulle fonti rinnovabili introduce un meccanismo inedito di risoluzione extragiudiziale delle controversie a funzione decisoria, collocato all'interno del procedimento amministrativo autorizzativo. Il contributo analizza la natura giuridica dell'istituto, nonché i profili di discontinuità rispetto agli strumenti di ADR tradizionali, in particolare quelli di matrice consumeristica. L'analisi si sofferma sul valore sistemico della norma nel quadro della governance dei procedimenti FER e della transizione energetica, evidenziandone le potenzialità in termini di efficienza procedimentale, uniformità applicativa e prevenzione del contenzioso.

Parole chiave: fonti rinnovabili; procedimento amministrativo; ARERA; ADR amministrativo; autorizzazioni FER; transizione energetica.

Il contesto normativo: l'introduzione dell'art. 12-ter FER

La transizione energetica, per potersi realizzare in modo effettivo, richiede non solo politiche di incentivazione e pianificazione, ma anche un sistema autorizzativo capace di evitare stalli procedurali e conflitti interpretativi. In questo contesto si inserisce il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, che ha introdotto l'art. 12-ter nel Testo Unico sulle fonti rinnovabili.

La norma introduce un elemento di novità nel panorama delle autorizzazioni FER, prevedendo un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie con funzione decisoria, destinato a operare all'interno del procedimento amministrativo.

Natura e ambito del nuovo meccanismo decisorio

L'art. 12-ter affida ad ARERA il compito di definire, con uno o più provvedimenti, meccanismi alternativi a carattere decisorio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Non si tratta di strumenti conciliativi o negoziali, bensì di un presidio volto a intervenire quando una questione tecnica o documentale rischia di rallentare l'istruttoria.

I principi cardine delineati dal legislatore sono la gratuità del procedimento, il rispetto del contraddittorio, la durata massima delle procedure e la gestione integralmente digitale. Il comma 2 individua con precisione l'ambito delle controversie ammissibili, che comprendono, tra l'altro, quelle relative alla presentazione telematica dei progetti, all'accertamento dei vincoli, alla completezza documentale nelle procedure PAS e AU, nonché alla corretta individuazione del regime autorizzativo applicabile.

La decisione come atto amministrativo

La decisione resa dal soggetto terzo nell'ambito del procedimento ex art. 12-ter assume la natura di atto amministrativo. Essa è motivata, inserita nel fascicolo del procedimento ed è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Questo profilo conferma la collocazione pubblicistica dell'istituto e ne evidenzia la distanza rispetto ai tradizionali strumenti di ADR, collocandolo in uno spazio intermedio tra procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale.

Il ruolo di ARERA e i requisiti dei decisori

ARERA è chiamata a definire i requisiti dei soggetti incaricati di assumere le decisioni, che dovranno garantire terzietà, imparzialità e competenza. Le competenze richieste sono di natura integrata: giuridica, tecnica e procedurale, con particolare riferimento alle autorizzazioni FER e alle piattaforme digitali di gestione delle istanze.

Il decisore non svolge una funzione di mediazione, ma è chiamato ad accertare e decidere, assumendo la responsabilità della soluzione adottata.

Differenze rispetto agli ADR consumer

Il meccanismo delineato dall'art. 12-ter si distingue in modo netto dagli ADR consumer, come il "Servizio.Conciliazione.Energia.e.ambiente." In questi ultimi, l'esito è frutto di un accordo volontario tra le parti; nel procedimento ex art. 12-ter, invece, l'esito consiste in un provvedimento amministrativo immediatamente rilevante per l'avanzamento dell'istruttoria.

La logica negoziale è sostituita da una funzione provvedimentale, che mira a risolvere tempestivamente le controversie che bloccano il procedimento, prevenendo il ricorso al contenzioso giurisdizionale.

Valore sistemico e prospettive applicative

L'art. 12-ter si inserisce nel sistema autorizzativo FER come uno strumento volto a governare le fisiologiche criticità che emergono nel corso dei procedimenti. Nel quadro di una distribuzione policentrica delle competenze in materia di energia e ambiente, la norma risponde all'esigenza di garantire uniformità applicativa, prevedibilità delle istruttorie e continuità procedimentale.

Il nuovo istituto può essere letto come parte di un più ampio processo di trasformazione dell'azione amministrativa, orientato a riconoscere la fisiologia del conflitto e a dotarsi di strumenti idonei a gestirlo in modo consapevole, trasparente e responsabile.

In questa prospettiva, il meccanismo decisorio previsto dall'art. 12-ter rappresenta un primo passo verso una governance più matura dei procedimenti FER, capace di coniugare specializzazione tecnica, rapidità procedimentale e garanzie di tutela.